

УДК 342.922(477):342.7

Ковальчук Олена Богданівна –

кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри кримінального права і процесу
Навчально-наукового інституту права,
психології та інноваційної освіти
Національного університету «Львівська політехніка»,
заслужений юрист України

Olena B. Kovalchuk –

candidate of legal sciences, associate professor,
Associate Professor of the Department of Criminal Law and Procedure
Educational and Scientific Institute of Law,
psychology and innovative education
Lviv Polytechnic National University,
honored lawyer of Ukraine
(1/3, Kniazia Romana str., Lviv 79005, Ukraine)
olena.b.kovalchuk@lpnu.ua
ORCID:0000-0001-5547-1625

Питання функціонування інституту омбудсмена в Україні

У статті розглянуто окремі проблемні питання функціонування інституту омбудсмена в Україні, яке місце інститут омбудсмена посідає в державному механізмі, а також які моделі омбудсмена відомі зарубіжній практиці. Досліджено діючий інститут Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, приклади запровадження в Україні спеціалізованих омбудсменів та можливість призначення омбудсменів на місцевому рівні. Запропоновано шляхи подальшого вдосконалення функціонування інституту омбудсмена в Україні.

Ключові слова: Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, омбудсмен, права людини, захист прав, контроль, повноваження.

O.B. Kovalchuk Issues of Functioning of the Ombudsman Institute in Ukraine

The article examines certain problematic issues of the functioning of the ombudsman institute in Ukraine, what place the ombudsman institute occupies in the state mechanism, as well as what ombudsman models are known in foreign practice. The current institution of the Commissioner of the Verkhovna Rada of Ukraine for human rights, examples of the introduction of specialized ombudsmen in Ukraine and the possibility of appointing ombudsmen at the local level were studied. Ways to further improve the functioning of the ombudsman institute in Ukraine are proposed.

In particular, it is suggested that before resorting to the introduction of the practice of appointing specialized Commissioners (ombudsmen) it should be determined at the level of the Constitution of Ukraine whether only the institution of the Commissioner of the Verkhovna Rada of Ukraine for human rights (ombudsman) appointed by the Verkhovna Rada of Ukraine remains and develops in Ukraine, or whether such a right is also granted to the President of Ukraine, the Cabinet of Ministers of Ukraine or local self-government bodies. Therefore, the issue of the functioning of the ombudsman institute in Ukraine requires additional thorough scientific research in order to avoid duplication of powers, when the Commissioners are appointed by different branches of state power on the same issue.

In the conditions of military aggression of the Russian Federation, it is considered particularly inappropriate to spend excess state funds on the formation of duplicate bodies, and to focus on the development of the already existing institution of the Ombudsman of the Verkhovna Rada of Ukraine on Human Rights, making it more independent in making relevant decisions in practice by changing the appointment and dismissal procedure, as well as giving the right of legislative initiative to the Commissioner of the Verkhovna Rada of Ukraine for

human rights. In this way, problematic issues considered by the Commissioner could be reflected in draft laws more quickly.

Attention is also drawn to the fact that an important component of the development of the ombudsman institute is the further improvement at the level of the law and subordinate legal acts of the functioning of the Representatives of the Commissioner of the Verkhovna Rada of Ukraine for Human Rights throughout the territory of the state and in the relevant specializations, depending on the need to establish the protection of human rights in a separate field.

Keywords: *Commissioner of the Verkhovna Rada of Ukraine for human rights, ombudsman, human rights, protection of rights, control, powers.*

Постановка проблеми. В умовах тривання збройної агресії російської федерації проти України особливо важливим є належне функціонування інституту омбудсмена в Україні, визначення на рівні Конституції України та законів України єдиних підходів для його подальшого розвитку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанню функціонування інституту омбудсмена в Україні приділяли увагу ряд вчених та практиків, зокрема, В.В. Бойцова, К.О. Закоморна, Н.І. Карпачова, О.В. Марцеляк, Ю.М. Тодика, Н.Ю. Хаманьова, Ю.С. Шемшученко, О.Б. Карпінська, В.Ф. Погорілко, М.І. Козюбра, О.Ф. Фрицький, В.М. Шаповал, Б.В. Мелех, О.Г. Юхта та інші.

Невирішені раніше проблеми. Останнім часом все частіше виникають приклади запровадження поряд з інститутом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини спеціалізованих омбудсменів та розглядається можливість призначення місцевих омбудсменів. Проте, не визначено на рівні Конституції та законів України єдиних підходів до запровадження інших моделей омбудсменів в Україні, відмінних від існуючої.

Метою дослідження є розгляд проблемних питань функціонування інституту омбудсмена в Україні, прикладів запровадження в Україні інших моделей омбудсменів та вироблення пропозицій щодо подальшого вдосконалення функціонування інституту омбудсмена в Україні.

Виклад основного матеріалу. Інститут омбудсмена посідає особливе місце в державному механізмі, є правозахисним за своєю природою, має особливе значення як гарантія прав, свобод та законних інтересів людини і громадянина; незалежно від моделі (парламентська, урядова, незалежна), рівня (регіональний, загальнодержавний тощо), галузі

та/або компетенцій (загальна компетенція, з прав дитини тощо) омбудсмен розглядається не суто як орган для розгляду скарг громадян, його покликання значно ширше й полягає в здійсненні контролю за діяльністю публічної влади щодо втілення міжнародних стандартів із прав людини й досягнення високого рівня їх захисту, а також у сприянні забезпеченню балансу інтересів держави і громадянського суспільства.

Місія омбудсмена – посередництво між владою та суспільством на всіх рівнях, виявлення та усунення випадків порушень прав людини; умовою ефективності правозахисної діяльності омбудсмена є конструктивне співробітництво з усіма органами державної влади, їхніми посадовими особами та органами місцевого самоврядування, правозахисними органами з чітким розподілом завдань і зобов'язань [1, с. 46-47].

Зарубіжній практиці відомі багато моделей омбудсмена – парламентські (представницькі), виконавчі та квазіомбудсмени, одноособові та колегіальні омбудсманівські служби, наднаціональні (наддержавні), регіональні та місцеві омбудсмени, спеціалізовані омбудсмени. Серед останніх можна виділити військових, дитячих омбудсменів, омбудсменів із захисту прав людей похилого віку, омбудсменів у сфері охорони здоров'я, у справах споживачів, у справах преси, з питань інформації, із захисту особистих даних, з офіційних мов, з питань боротьби з етнічною дискримінацією, із забезпечення рівності статей, вузівських (студентських) та учнівських омбудсменів тощо [2, с. 135].

За об'єктами омбудсманам, відповідно до виду прав, які вони захищають, властиві такі функції, як політико-правова, громадянсько-правова, соціально-правова, економічно-правова, культурно-виховна, екологічно-правова та зовнішньо-правова. За способами та засобами

діяльності омбудсманам, як правило, притаманні: контрольна-наглядова і правозахисна функції, функція співпраці з органами влади, установами, організаціями, правовідновлююча функція, арбітражна (третейська) функція, функція попередження порушень прав людини, консультативна функція, інформаційна функція, аналітична функція, реформаторська функція, організаційно-управлінська функція та інші.

Статус омбудсмана в різних країнах свідчить про його належність або до законодавчої, або до виконавчої гілок влади, а інколи, з позицій сучасного розуміння державотворення, він належить до контрольна-наглядової гілки влади чи виступає автономним контрольна-наглядовим органом [3, с. 8].

Конституція України в статті 101 визначає, що парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина здійснює Уповноважений Верховної Ради України з прав людини. Частина 3 статті 55 Конституції України передбачає, що кожен має право звертатися за захистом своїх прав до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Пункт 17 частини 1 статті 85 Конституції України передбачає, що призначення на посаду та звільнення з посади Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, заслуховування його щорічних доповідей про стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні відноситься до повноважень Верховної Ради України [4].

Закон України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» визначає, що парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина та захист прав кожного на території України і в межах її юрисдикції на постійній основі здійснює Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (далі - Уповноважений), який у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, чинними міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. Стаття 13 вищезазначеного закону визначає досить широке коло прав Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини [5].

Серед основних, право:

– невідкладного прийому Президентом України, Головою Верховної Ради України, Прем'єр-міністром України, головами Конституційного Суду України, Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів України, Генеральним прокурором, керівниками інших державних органів, органів місцевого самоврядування та інші; бути присутнім на засіданнях Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Конституційного Суду України, Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів України, колегії прокуратури України та інших колегіальних органів;

– звертатися до Конституційного Суду України з поданням: про відповідність Конституції України законів України та інших правових актів Верховної Ради України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, які стосуються прав і свобод людини і громадянина; про офіційне тлумачення Конституції України;

– вносити в установленому порядку пропозиції щодо вдосконалення законодавства України у сфері захисту прав і свобод людини і громадянина; безперешкодно відвідувати органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, бути присутнім на їх засіданнях; на ознайомлення з документами, у тому числі тими, що містять інформацію з обмеженим доступом;

– відвідувати без попереднього повідомлення про час і мету відвідування місця, в яких особи примусово тримаються за судовим рішенням або рішенням адміністративного органу відповідно до закону;

– з метою захисту прав і свобод людини і громадянина особисто або через свого представника в установленому законом порядку: звертатися до суду про захист прав і свобод осіб, які через фізичний стан, недосягнення повноліття, похилий вік, недієздатність або обмежену дієздатність неспроможні самостійно захистити свої права і свободи; брати участь у судовому розгляді справ, провадження в яких відкрито за його позовами (заявами, клопотаннями (поданнями)); вступати у справи, провадження в яких відкрито за позовами (заявами, клопотаннями (поданнями) інших осіб,

на будь-якій стадії їх судового розгляду; ініціювати незалежно від його участі у судовому провадженні перегляд судових рішень;

– направляти у відповідні органи акти реагування Уповноваженого у разі виявлення порушень прав і свобод людини і громадянина для вжиття цими органами заходів та здійснювати інші повноваження, визначені законом [5].

Діяльність Уповноваженого виступає додатковим інструментом, доповнюючи існуючі засоби захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина, не суперечить їх діяльності і не тягне перегляду компетенції державних органів, які забезпечують захист і поновлення порушених прав і свобод. Повноваження Уповноваженого не можуть бути припинені обмежені у разі закінчення строку повноважень Верховної Ради України або її розпуску (саморозпуску), введення воєнного або надзвичайного стану в Україні чи в окремих її місцевостях.

Повноваження Уповноваженого також поділяють на організаційно-адміністративні, організаційно-правові та організаційно-соціальні [6, с. 83-84].

Стаття 11 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» передбачає, що Уповноважений має право призначати своїх представників у межах виділених коштів, затверджених Верховною Радою України.

Організація діяльності та межі повноважень представників Уповноваженого регулюються Положенням про представників Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, яке затверджується Уповноваженим [5].

Представники Уповноваженого відповідно до покладених на них завдань за дорученнями (письмовими або усними) Уповноваженого мають право діяти від імені Уповноваженого та представляти його інтереси з усіма правами, що надані чинним законодавством України, можуть мати помічників та радників, які виконують свої обов'язки на громадських засадах [7].

О.В. Марцеляк пропонує створення колегії у складі Уповноваженого та його представників, що значно б демократизувало сам інститут омбудсмана та підняло статус його представників, а рішення, прийняті колегіальним

органом, виступатимуть як імунітет омбудсмана від переслідувань з боку певних зацікавлених органів державної влади чи посадових осіб.

Також запровадити місцевих омбудсменів, які виступали б інституціями місцевого самоврядування, що стало б рухом у напрямку створення місцевої системи захисту прав людини в Україні, яка буде більше доступна громадянам і більше налаштована на їх правові проблеми у повсякденних взаємовідносинах з місцевими органами влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян, їх посадовими особами [3, с. 9].

Ю.В. Христова, Ю.В. Кеню узагальнивши досвід ряду зарубіжних країн щодо організації здійснення Уповноваженим з прав людини просвітницької функції у ході співпраці з вищими навчальними закладами та недержавними правозахисними організаціями, пропонують збільшити доступність для людей інформації про їх права та способи захисту порушених прав і свобод; проведення заходів щодо правової просвіти в області захисту прав і свобод людини та громадянина та їх дотримання органами державної влади та місцевого самоврядування; підвищення рівня професійних знань та набуття практичних навичок студентами в області правової допомоги; обмін досвідом та інформацією щодо ефективного захисту прав людини та громадянина [8, с. 26].

Станом на даний час в Україні все частіше практикується призначення органами державної влади омбудсменів за різними спеціалізаціями.

Так, призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра освіти і науки строком на п'ять років без права повторного призначення освітній омбудсмен відповідно до Положення про освітнього омбудсмана, яке затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 06 червня 2018 р. № 491 «Деякі питання освітнього омбудсмана» [9].

О.Г. Юхта звертає увагу на діяльність дитячого омбудсмана в Україні. Зокрема, що цей інститут був офіційно запроваджений у 2011 році і діяв відповідно до Положення про Уповноваженого Президента України з прав дитини. У 2015 році це Положення було викладено в новій редакції, але завдання Уповноваженого не змінилися. Однак 27 вересня

2021 року Указом Президента України № 489/2021 це Положення було скасовано. І що вкрай важливо, на заміну не було прийнято іншого нормативного документа. 15 червня 2021 року Указом Президента України № 245/2021 було призначено Радника – уповноваженого Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації. Таким чином, інститут Уповноваженого Президента України зазнав змін в частині назви, що стосується функціонального навантаження, то питання залишається відкритим, оскільки окремого нормативно-правового документа, який визначає правовий статус допоки немає [10, с. 73].

Міжнародна асоціація юристів визначає службу омбудсмена як службу, передбачену конституцією або актом законодавчого органу чи парламенту і очолювану незалежним високопосадовцем, відповідальним перед законодавчим органом чи парламентом, що збирає скарги скривджених осіб на урядові відомства, посадовців і співробітників або діє ініціативно і має повноваження розслідувати, рекомендувати виправні дії та подавати звіти.

Військового омбудсмена розглядає, як такого, що оберігає права військовослужбовців і сприяє демократичному цивільному контролю над збройними силами. Омбудсмен має право наглядати за діями уряду й міністрів і на цій основі давати рекомендації. Коли йдеться про інститути омбудсменів для збройних сил чи поліції, вони повинні отримати спеціальні знання, потрібні для ефективного виконання ними своїх функцій у відповідних секторах сфери безпеки. Це може потребувати створення спеціально виділених спеціалізованих органів з особливими повноваженнями розглядати скарги, пов'язані зі збройними силами [11].

Т.С. Смोजенко та О.Б. Денис акцентують увагу на функціонуванні в закордонній практиці фінансового омбудсмена (або суспільного примирювача на фінансовому ринку) – це орган досудового розгляду спорів, що виникають між фінансовими організаціями та їх клієнтами – фізичними особами. Саме слово омбудсмен походить від шведського ombudsman – представник інтересів будь-кого. Фінансовий омбудсмен вигідний тим, що: для клієнтів – фізичних осіб його послуги є безкоштовними; діє максимально об'єктивно, оскільки не залежить

від фінансово-кредитних організацій та держави та інше [12, с. 121].

Б.В. Мелех слушно зауважує, що завдання сьогодення також полягає у виявленні системних проблем, які спричиняють численні звернення громадян України до Європейського суду з прав людини, та у віднайденні найбільш ефективних шляхів їх вирішення з погляду застосування практики Європейського суду в правовій системі України, оскільки саме цей показник і є одним з головних критеріїв стану захисту прав людини в нашій державі.

Моніторинг Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини за останній час свідчить, що у переважній більшості звернень, які надходять до омбудсмена України, порушуються ті ж проблеми, з якими заявники звертаються на адресу Європейського суду з прав людини [13, с. 51].

На думку О.Б. Карпінської саме по собі проголошення прав і свобод людини є недостатнім і потребує відповідного механізму їх реального забезпечення. Це зумовлює необхідність зробити дієвою ще одну аксіому Української держави про те, що правозахисна функція є найголовнішою функцією держави, її органів, посадових осіб, а також підприємств, установ і організацій.

Відтак, в даному контексті, інститут Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини виступає додатковим, але необхідним засобом захисту прав і свобод людини щодо інших правозахисних інститутів, а його роль і значення в забезпеченні конституційних прав людини і громадянина важко переоцінити. Однак, діяльність та статус Уповноваженого ще потребує значного вдосконалення. Забезпечення стабільності якісного функціонування Уповноваженого, поряд з іншими правовими та організаційними заходами, дозволить не порушувати, а розвивати повільний, але поступальний рух України до належного забезпечення конституційних прав людини і громадянина [6, с. 85].

У проекті Плану відновлення України: матеріали робочої групи «Права людини» Національна рада з відновлення України від наслідків війни зауважує, що під час збройного конфлікту Уповноважений Верховної Ради України з прав людини грає особливо важливу роль, особливо в питаннях, які стосуються

захисту прав військовополонених. Водночас, інституція Уповноваженого потребує суттєвого посилення для реалізації повноважень, визначених законодавством України.

Війна посилює вразливість і до того вразливих груп населення, а недосконалість механізмів оскарження випадків порушень їхніх прав, зокрема, дискримінації, поглиблює нерівність та виключає можливість відновлення прав для певних груп населення (насамперед це стосується ромів, осіб з інвалідністю, осіб похилого віку, мешканців тимчасово окупованих територій тощо). У 2021 році Уповноважений Верховної Ради з прав людини отримав 463 повідомлення про порушення права на рівність та захист від дискримінації, за ознаками: інвалідності, стану здоров'я, етнічного (національного) походження, статі, сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності, раси та кольору шкіри, релігійних переконань. Військові дії непропорційно негативно вплинули на різні групи населення, в тому числі представників національних меншин та корінних народів України, які проживали на тимчасово окупованій території України та на територіях, які наразі контролюються армією російської федерації [14].

Національна рада з відновлення України від наслідків війни піднімає питання: недосконалості та застарілості законодавства, яке регулює діяльність Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, що спричиняє потенційну політичну залежність інституції, знижує її ефективність та уможливорює політичний тиск; послаблення інституту Уповноваженого Верховної Ради з прав людини у зв'язку з відсутністю необхідних гарантій незалежності від політичного впливу.

Відповідно, завданням визначає: необхідність посилення законодавчих гарантій незалежності Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та запровадження ефективних механізмів підтримки діяльності; забезпечення інституційної спроможності інституту Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини; розробку та внесення змін до Закону України “Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини”, а також інших актів законодавства з урахуванням проведеного аудиту та результатів консультацій із правозахисними організаціями, міжнародними партнерами, в тому числі, стосовно процедури

відбору та обрання Уповноваженого; запровадження нової конкурсної процедури відбору Уповноваженого Верховної Ради з прав людини із залученням експертів правозахисних національних та міжнародних організацій; розробку та затвердження Стратегії розвитку інституту Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини [14].

Станом на даний час Уповноважений має Представників з: соціальних та економічних прав; прав громадян, постраждалих внаслідок збройної агресії проти України; прав людини в системі органів сектору безпеки й оборони; інформаційних прав; прав людини в місцях несвободи; рівних прав і свобод прав національних меншин політичних та релігійних поглядів; прав дитини.

Відкриті громадські приймальні Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, які розглядають порушення прав людини і громадянина в областях України та Автономній Республіці Крим та місті Севастополі [15].

Не може існувати практика призначення омбудсменів Президентом України чи Кабінетом Міністрів України, оскільки таке кадрове повноваження не передбачено Конституцією України. Не випадково в Указі Президента України «Про Уповноваженого Президента України з прав дитини» 11 серпня 2011 року № 812/2011 відсутнє посилання на нормативно-правовий акт відповідно до якого здійснювалось таке призначення [16] і у Положенні «Про Уповноваженого Президента України з прав дитини» не було зазначено про те, хто призначає та звільняє Уповноваженого Президента України з прав дитини [17]. Якщо в даному випадку йдеться про пункт 28 частини першої статті 106 Конституції України, а саме створення у межах коштів, передбачених у Державному бюджеті України, для здійснення своїх повноважень консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і служб [4], тоді не варто вживати термін «Уповноважений» і тим паче «омбудсмен». Також це стосується призначення освітнього омбудсмена Кабінетом Міністрів України.

Крім того, залишається відкритим питання забезпечення незалежності Уповноваженого Верховної Ради України з прав

людини, який призначається та звільняється Верховною Радою України.

Висновки. Видається, що перш ніж вдаватись до запровадження практики призначення спеціалізованих Уповноважених (омбудсменів) необхідно визначитись на рівні Конституції України чи в Україні залишається і розвивається лише інститут омбудсмена призначеного Верховною Радою України, чи таке право надається Президентові України, Кабінету Міністрів України та органам місцевого самоврядування. Тому питання функціонування інституту омбудсмена в Україні потребує додаткових ґрунтовних наукових досліджень з метою уникнення дублювання повноважень, коли з одного питання призначаються Уповноважені різними гілками державної влади.

В умовах військової агресії російської федерації вважається особливо недоцільним витрачання зайвих державних коштів на утворення дублюючих органів, а зосередити увагу на розвитку вже існуючого інституту Уповноваженого Верховної Ради з прав людини

зробивши його більш незалежним у прийнятті відповідних рішень на практиці за рахунок зміни процедури призначення і звільнення, а також надавши право законодавчої ініціативи Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини, як це вже неодноразово розглядалось в юридичних джерелах. Таким чином проблемні питання, які розглядає Уповноважений можуть швидше знаходити відображення у проектах законів.

Також важливим є подальше вдосконалення на рівні закону та підзаконних нормативно-правових актів функціонування Представників Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини по всій території держави та за відповідними спеціалізаціями залежно від потреби у налагодженні захисту прав людини і громадянина в окремій сфері.

Список використаних джерел:

1. Рябовол Л.Т. Проблематика інституту омбудсмена в зарубіжних країнах: стан наукових пошуків. *Держава та регіони*. Серія: Право. 2019. № 3 (65). С. 43–48.
2. Грезіна О. Зарубіжний досвід упровадження інституту освітнього омбудсмена: компаративний аналіз. *Теорія держави і права*. 2019. № 8. С. 134–137.
3. Марцеляк О. В. Конституційно-правий статус інституту омбудсмена: світовий досвід та українська модель: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.02. Нац. ун.-т «Одеська національна юридична академія». Одеса, 2004. 36 с.
4. Конституція України: від 28 червня 1996 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text> (дата звернення: 09.10.2023).
5. Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини: Закон України від 23 грудня 1997 року № 776/97. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/776/97-%D0%B2%D1%80#Text> (дата звернення: 09.10.2023).
6. Карпінська О.Б. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини як суб'єкт правозахисної діяльності. *Науковий вісник Ужгородського національного університету*. 2015. Серія ПРАВО. Випуск 31, Том 1. С. 82–86.
7. Про представників Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини: Положення, затверджене наказом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від 20 жовтня 2022 року № 84.15/22. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v84_1715-22#Text (дата звернення: 09.10.2023).
8. Христова Ю.В., Кеню Ю.В. Взаємодія омбудсмена з недержавними правозахисними організаціями та юридичними вузами: зарубіжний досвід. *Право і суспільство*. 2012. № 4. С. 23–27.
9. Про освітнього омбудсмена: Положення, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 06 червня 2018 р. № 491. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/491-2018-%D0%BF#Text> (дата звернення: 09.10.2023).

10. Юхта О.Г. Деякі питання діяльності дитячого омбудсмена: зарубіжний досвід. *Правова позиція*. 2023. № 1 (38). С. 71–74.

11. Інститути омбудсменів. Цілісність сектору безпеки. URL: <https://securitysectorintegrity.com/uk/інститути-та-організації/інститути-омбудсменів/> (дата звернення: 09.10.2023).

12. Смовженко Т.С., Денис О.Б. Дослідження зарубіжного досвіду функціонування фінансового омбудсмена як механізму вирішення конфліктів між банківськими установами та клієнтами. *Науковий вісник Ужгородського національного університету*. 2016. Випуск 7, частина 1. С. 121–125.

13. Мелех Б.В. Ефективність форм впливу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини на шляху європейської інтеграції. *Науковий вісник Ужгородського національного університету*. 2014. Випуск 25. С. 48–52.

14. Проект Плану відновлення України: матеріали робочої групи «Права людини». Національна рада з відновлення України від наслідків війни. Липень 2022. URL: <https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/recoveryrada/ua/human-rights2.pdf> (дата звернення: 09.10.2023).

15. Представники Уповноваженого. Офіційний сайт Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. URL: <https://ombudsman.gov.ua/about> (дата звернення: 09.10.2023).

16. Про Уповноваженого Президента України з прав дитини: Указ Президента України від 11 серпня 2011 року № 812/2011. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/812/2011#Text> (дата звернення: 09.10.2023).

17. Про Уповноваженого Президента України з прав дитини: Положення, затверджене Указом Президента України від 11 серпня 2011 року № 811 (втратив чинність на підставі Указу Президента України від 27 вересня 2021 року № 489/2021). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/811/2011#Text> (дата звернення: 09.10.2023).

References:

1. Riabovol L.T. Problematyka instytutu ombudsmena v zarubizhnykh krainakh: stan naukovykh poshukiv. *Derzhava ta rehiony. Serii: Pravo*. 2019. № 3 (65). С. 43–48.

2. Hrezina O. Zarubizhnyi dosvid uprovadzhennia instytutu osvithnoho ombudsmena: komparatyvnyi analiz. *Teoriia derzhavy i prava*. 2019. № 8. С. 134–137.

3. Martseliak O. V. Konstytutsiino-pravyi status instytutu ombudsmana: svitovyi dosvid ta ukrainska model: avtoref. dys. ... d-ra yuryd. nauk: 12.00.02. Nats. un.-t “Odeska natsionalna yurydychna akademiia”. Odesa, 2004. 36 s.

4. Konstytutsiia Ukrainy: vid 28 chervnia 1996 p. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text> (data zvernennia: 09.10.2023).

5. Pro Upovnovazhenoho Verkhovnoi Rady Ukrainy z prav liudyny: Zakon Ukrainy vid 23 hrudnia 1997 roku № 776/97. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/776/97-%D0%B2%D1%80#Text> (data zvernennia: 09.10.2023).

6. Karpinska O.B. Upovnovazhenyi Verkhovnoi Rady Ukrainy z prav liudyny yak sub'iekt pravozakhysnoi diialnosti. *Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu*. 2015. Serii PRAVO. Vypusk 31, Tom 1. С. 82–86.

7. Pro predstavnykiv Upovnovazhenoho Verkhovnoi Rady Ukrainy z prav liudyny: Polozhennia, zatverdzhene nakazom Upovnovazhenoho Verkhovnoi Rady Ukrainy z prav liudyny vid 20 zhovtnia 2022 roku № 84.15/22. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v84_1715-22#Text (data zvernennia: 09.10.2023).

8. Khrystova Yu.V., Keniu Yu.V. Vzaiemodiia ombudsmena z nederzhavnymy pravozakhysnymy orhanyzatsiiamy ta yurydychnymy vuzamy: zarubizhnyi dosvid. *Pravo i suspilstvo*. 2012. № 4. С. 23–27.

9. Pro osvithnoho ombudsmena: Polozhennia, zatverdzhene postanovoiu Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 06 chervnia 2018 r. № 491. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/491-2018-%D0%BF#Text> (data zvernennia: 09.10.2023).

10. Yukhta O.H. Deiaki pytannia diialnosti dytiachoho ombudsmena: zarubizhnyi dosvid. *Pravova pozytsiia*. 2023. № 1 (38). С. 71–74.

11. Instytuty ombudsmeniv. Tsilisnist sektoru bezpeky. URL: <https://securitysectorintegrity.com/uk/instituty-ta-orhanizatsii/instituty-ombudsmeniv/> (data zvernennia: 09.10.2023).

12. Smovzhenko T.S., Denys O.B. Doslidzhennia zarubizhnogo dosvidu funktsionuvannia finansovoho ombudsmena yak mekhanizmu vyrishennia konfliktiv mizh bankivskymy ustanovamy ta kliientamy. *Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnogo universytetu*. 2016. Vypusk 7, chastyna 1. S. 121–125.

13. Melekh B.V. Efektyvnist form vplyvu Upovnovazhenoho Verkhovnoi Rady Ukrainy z prav liudyny na shliakhu yevropeiskoi intehratsii. *Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnogo universytetu*. 2014. Vypusk 25. S. 48–52.

14. Proekt Planu vidnovlennia Ukrainy: materialy robochoi hrupy «Prava liudyny». Natsionalna rada z vidnovlennia Ukrainy vid naslidkiv viiny. Lypen 2022. URL: <https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/recoveryrada/ua/human-rights2.pdf> (data zvernennia: 09.10.2023).

15. Predstavnyky Upovnovazhenoho. Ofitsiinyi sait Upovnovazhenoho Verkhovnoi Rady Ukrainy z prav liudyny. URL: <https://ombudsman.gov.ua/about> (data zvernennia: 09.10.2023).

16. Pro Upovnovazhenoho Prezydenta Ukrainy z prav dytyny: Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 11 serpnia 2011 roku № 812/2011. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/812/2011#Text> (data zvernennia: 09.10.2023).

17. Pro Upovnovazhenoho Prezydenta Ukrainy z prav dytyny: Polozhennia, zatverdzhene Ukazom Prezydenta Ukrainy vid 11 serpnia 2011 roku № 811 (vtratyv chynnist na pidstavi Ukazu Prezydenta Ukrainy vid 27 veresnia 2021 roku № 489/2021). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/811/2011#Text> (data zvernennia: 09.10.2023).